

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE TUMORES CARCINOIDES DE APÊNDICE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 24/07/2024](#)

SURGICAL TREATMENT OF APPENDIX CARCINOID TUMORS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12814747

Maria Gabriella Socci da Costa Raposo da Camara¹; Fernanda Marques Pochaczewsky¹; Maria Clara Gonçalves de Almeida da Costa²; Rodrigo Garcia Direito²; Giulia Darwin Fachetti²; Mariana Nunes Sharp²; Enrico Lobão Brentano²; Pedro Henrique Benevides Costa²; Bruna Kapps Kronenberg²; Filipa Corrêa Viegas³.

Resumo: Este artigo traz as práticas atuais e as evidências recentes no tratamento cirúrgico de tumores carcinoides de apêndice, destacando a importância da abordagem multidisciplinar e da individualização do manejo terapêutico para otimizar os resultados clínicos.

Palavras chave: tumores carcinoides; apêndice; neuroendócrino

Abstract: This article presents current practices and recent evidence in the surgical treatment of appendiceal carcinoid tumors, emphasizing the importance of a multidisciplinary approach and individualization of therapeutic management to optimize clinical outcomes.

Keywords: carcinoid tumors; appendix; neuroendocrine

Introdução: Os tumores carcinoides são neoplasias neuroendócrinas raras que podem surgir em diferentes porções do trato gastrointestinal, sendo o apêndice uma das localidades mais comuns. O presente artigo discute as abordagens contemporâneas no tratamento cirúrgico de tumores carcinoides de apêndice.

Material e métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos de 2008-2024 retirados da plataforma PubMed e Scielo. Foram empregados os descritores: “tumores carcinóides”; “apêndice”; “neuroendócrino”.

Discussão: Os tumores carcinoides de apêndice são frequentemente descobertos de forma incidental durante apendicectomias de rotina. Geralmente são tumores pequenos, de crescimento lento e apresentam bom prognóstico quando diagnosticados precocemente. A maioria é diagnosticada através de exames histopatológicos após a remoção cirúrgica do apêndice.

A principal modalidade terapêutica para tumores carcinoides de apêndice é a apendicectomia, que pode ser realizada por abordagem laparoscópica ou aberta. A escolha entre essas técnicas depende da experiência do cirurgião e das características do tumor. A apendicectomia laparoscópica tem se tornado cada vez mais preferida devido a vantagens como menor tempo de internação, recuperação mais rápida e menor morbidade pós-operatória.

O tamanho dos tumores tem influência na decisão sobre a extensão da cirurgia. Tumores menores, geralmente de até 1 cm, são frequentemente tratados com apendicectomia simples. Já tumorações maiores, especialmente acima de 2 cm, podem necessitar de consideração para ressecções mais extensas, como hemicolectomia direita, dependendo da invasão local e das características histológicas. Essa decisão depende da extensão do tumor e do envolvimento de estruturas adjacentes. Estudos recentes têm demonstrado que, em casos selecionados, a ressecção

adequada pode oferecer resultados excelentes em termos de controle local e sobrevida.

O seguimento pós-operatório de pacientes com tumores carcinoides de apêndice geralmente inclui exames de imagem periódicos para detecção de recorrências. A frequência e o tipo de exames dependem do estadiamento inicial do tumor e de fatores de risco individuais. Em geral, o prognóstico é excelente para a maioria dos pacientes, especialmente quando o tumor é diagnosticado precocemente e tratado adequadamente.

Recentes estudos têm enfatizado a importância da estratificação de risco para determinar a necessidade de ressecções mais extensas em tumores carcinoides de apêndice. Avanços na tecnologia de imagem e na compreensão dos marcadores moleculares têm potencializado abordagens diagnósticas e terapêuticas mais personalizadas.

Conclusão: O tratamento cirúrgico continua sendo o pilar fundamental no manejo de tumores carcinoides de apêndice, proporcionando excelente controle local da doença e bons resultados a longo prazo para a maioria dos pacientes. A pesquisa contínua e a aplicação de novas tecnologias são essenciais para melhorar ainda mais os resultados clínicos nessa população de pacientes.

Referências Bibliográficas:

1. Yao JC, Hassan M, Phan A, et al. One hundred years after “carcinoid”: epidemiology of and prognostic factors for neuroendocrine tumors in 35,825 cases in the United States. *J Clin Oncol*. 2008;26(18):3063-3072. doi: 10.1200/JCO.2007.15.4377.

2. Pape UF, Niederle B, Costa F, et al. ENETS Consensus Guidelines for Neuroendocrine Neoplasms of the Appendix (Excluding Goblet Cell Carcinomas). *Neuroendocrinology*. 2016;103(2):144-152. doi: 10.1159/000443171.

3. Howe JR, Cardona K, Fraker DL, et al. The Surgical Management of Small Bowel Neuroendocrine Tumors: Consensus Guidelines of the North American Neuroendocrine Tumor Society. *Pancreas*. 2017;46(6):715-731. doi: 10.1097/MPA.0000000000000859.

4. Edge SB, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG, Greene FL, Trotti A, eds. *AJCC Cancer Staging Manual*. 7th ed. New York, NY: Springer; 2010.

¹Médica pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques

²Graduando(a) de Medicina pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques

³Graduanda de Medicina pela Universidade Estácio de Sá

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!